

РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА

К.Д.Тлеумбетова

*Нукусский инновационный институт,
доцент кафедры «Дошкольного и начального образования», к.п.н.*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079073>

***Аннотация:** Тезис посвящен исследованию ключевых аспектов влияния воспитателя на развитие личности ребенка в раннем возрасте. В тезисе рассматриваются различные направления, в которых педагог играет важную роль, включая формирование социальных и нравственных ориентиров, развитие эмоциональной устойчивости, стимулирование познавательной активности и творческого потенциала дошкольника.*

***Ключевые слова:** технология, образование, воспитание, интеллект, компетенция, метод.*

Ранний возраст – это период активного формирования личности ребенка, его ценностей, мировоззрения, социальных навыков и эмоциональной сферы. В этом процессе воспитатель играет ключевую роль, являясь не только источником знаний, но и моделью для подражания, лидером, который способствует созданию комфортной и развивающей среды для ребенка. Взаимодействие воспитателя и дошкольника происходит на основе доверия и взаимного уважения, что способствует формированию положительных черт личности у ребенка. В статье мы рассмотрим виды направления влияния воспитателя на формирование личности ребёнка.

Воспитатель как источник социальных и нравственных ориентиров:[1.33]

- Важность первого взрослого в жизни ребенка;
- Первое знакомство с миром ценностей, норм и правил происходит через общение с воспитателем. Он является источником социального опыта и моральных ориентиров, которые ребенок переносит на свои отношения с окружающими.

Роль воспитателя в развитии чувства ответственности:

- Воспитатель помогает дошкольнику развить чувство ответственности за свои действия. Это включает в себя умение правильно оценивать свои поступки, понимать последствия своих решений и осознавать ответственность перед собой и окружающими.

Формирование основ моральной и социальной компетенции:

- Воспитатель активно влияет на развитие таких качеств, как честность, доброжелательность, уважение к другим, стремление к сотрудничеству.

- Через совместную деятельность, игры, беседы, а также личный пример воспитателя ребенок учится строить гармоничные отношения с окружающими.

Влияние воспитателя на эмоциональное развитие дошкольника:

- Эмоциональная поддержка и ее значение;
- Эмоциональная атмосфера, созданная воспитателем, играет важнейшую роль в становлении эмоциональной устойчивости ребенка;
- Умение распознавать и регулировать свои эмоции, а также адекватно реагировать на эмоции других людей является важной частью личностного развития дошкольника.

Создание безопасной и доверительной среды:

- Ребенок чувствует уверенность в себе, если он знает, что воспитатель его поддерживает и защищает;
- Создание атмосферы тепла и безопасности способствует гармоничному эмоциональному развитию и укреплению уверенности в себе.

Развитие эмпатии и социального взаимодействия: [2.57]

- Воспитатель способствует развитию у детей эмпатии – способности понимать и сочувствовать чувствам других людей.
- Совместная деятельность и игры на основе различных ролевых ситуаций помогают детям учиться выразить свои эмоции и учитывать эмоции окружающих.

Роль воспитателя в познавательном развитии ребенка:

Воспитатель играет ключевую роль в стимулировании интереса детей к познанию мира. Через организованные занятия, эксперименты, исследовательскую деятельность воспитатель создает условия для формирования у ребенка стремления к обучению и самопознанию. Ранний возраст – это период, когда развиваются основные творческие способности ребенка: воображение, фантазия, способность к самоэкспрессии. Воспитатель способствует развитию этих качеств через различные виды художественной и творческой деятельности, включая рисование, музыку, драматизацию. Активная деятельность, различные движения психики ребенка раннего возраста развиваются в процессе более глубокого познания окружающих его предметов, поэтому необходимо создать благоприятные условия для его свободного передвижения. Ограничение же действий ребенка в значительной степени вредит нормальному развитию психики. Это создает важную основу для физического и психического развития ребенка в молодом возрасте, его психического развития в последующие периоды. [3.79]

Важной задачей воспитателя является создание условий для развития любознательности ребенка. Это включает в себя не только передачу знаний, но

и помощь в формировании самостоятельных мыслительных процессов, умений анализировать и делать выводы.

Взаимодействие воспитателя и семьи является важным фактором в формировании целостной личности ребенка. Педагог и родители должны работать как единая команда, согласовывая подходы к воспитанию и поддерживая единство взглядов на важнейшие вопросы развития ребенка.

Хотя воспитатель играет важную роль в жизни ребенка, семья также несет значительную ответственность за воспитание. Взаимодействие между детским садом и семьей помогает создавать условия для последовательного формирования моральных, социальных и познавательных качеств ребенка. Воспитатель может оказывать поддержку родителям, помогать им в решении возникающих трудностей в воспитании ребенка, а также давать рекомендации по психологическому развитию и коррекции поведения.

Проблемы и вызовы в работе воспитателя в дошкольном учреждении:

Работа воспитателя в дошкольном учреждении часто сопряжена с большими физическими и эмоциональными нагрузками. Необходимость поддержания высокой профессиональной активности и эмоциональной отдачи требует от воспитателя значительных усилий. Сложности могут возникать из-за различий в воспитательных традициях, наличии эмоциональных и психологических проблем у детей, а также в процессе работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности. Для повышения эффективности работы воспитателей необходимо продолжать развитие системы повышения квалификации, предоставление поддержки в психоэмоциональном плане и внедрение новых образовательных технологий.

В заключении можно сказать, что воспитатель играет незаменимую роль в процессе формирования личности дошкольника. От его профессионализма, эмоциональной зрелости и личной вовлеченности в развитие детей зависит успешность их социализации, эмоционального и интеллектуального роста. Однако важно помнить, что воспитание – это процесс, в котором не только педагог, но и семья, и общество в целом создают условия для гармоничного развития ребенка.

Список использованной литературы:

1. Л.Н.Гусева, Педагогика дошкольного образования: вопросы и задачи формирования личности ребенка. СПб.: Речь. 2020
2. В.С.Мухина, Основы детской психологии и педагогики. М.: МГУ. 2018
3. Q.D.Tleumbetova. Balalar psixologiyası hám psixodiagnostikasi. T.: metodist nashryoti. 2023